

Telemonitoramento na Atenção Primária à Saúde no município de Manaus

Wenderson Wagner Garcia de Matos¹

Resumo

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), com a propagação desenfreada do COVID-19, foram intensivamente incorporadas no setor da saúde, na tentativa de estabelecer socializações virtuais com o social, seja através de informações, seja nos conselhos municipais, bem como no contexto profissional e educacional da saúde, a exemplo, para viabilizar as práticas de Educação Permanente em Saúde. O Programa Telessaúde Brasil Redes emerge entre tais limitações tecnológicas e pandêmica, ofertando atividade de Educação Permanente em Saúde às equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo apresentar o Projeto Telessaúde na Atenção Primária do Município de Manaus, que foi desenvolvido em Manaus por uma equipe multiprofissional, destacando seus aspectos fundamentais, como o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde a partir do fomento as atividades de Educação Permanente em Saúde e as estratégias de apoio assistencial.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Telessaúde. Atenção Primária à saúde.

Abstract

Information and Communication Technologies (ICT), with the unbridled spread of COVID-19, have been intensively incorporated into the health sector, in an attempt to establish virtual socializations with the social, either through information, or in municipal councils, as well as in the professional and educational context of health, for example, to enable the practices of Permanent Education in Health. The Brazil Redes Telehealth Program emerges amidst such technological and pandemic limitations, offering Permanent Health Education activities to the Family Health Strategy (ESF) teams. Thus, the present study aims to present the Telehealth Project

¹ Enfermeiro. Doutor em Saúde Pública pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS) Asunción - Paraguay. Mestrando em Saúde Coletiva pela Martin Lutero University, UML UNIVERSITY, Estados Unidos. wenderson.g.matos@gmail.com

in Primary Care in the Municipality of Manaus, which was developed in Manaus by a multidisciplinary team, highlighting its fundamental aspects, such as the use of Information and Communication Technologies in Health from the promotion of Permanent Health Education activities and care support strategies.

Keywords: Information and Communication Technologies. Telehealth. Primary Health Care.

Introdução

O globo, desde o ano de 2019, tem sido tomado por uma crise sanitária nunca antes experienciada: um vírus é responsável por levar, em diversos casos, seres humanos a um quadro clínico complexo, desde sintomas leves – coriza, febre, tosse seca – a complicações respiratórias – hipoxemia, desidratação, letargia, convulsões, entre outros – e óbito (CAMPOS et al., 2020). O COVID-19, com sua gênese registrada na cidade de Wuhan, China, tomou proporções internacionais e impulsionou o estabelecimento de medidas protetivas pelos Estados, como o *lockdown*, com a intenção de frear a infecção acelerada (TOKUSATO, 2022, p. 47). Outras medidas constituíram – e constituem, a depender do espaço institucional – o cenário nacional: quarentena, isolamento e distanciamento sociais. Tais práticas protetivas provocaram reorganizações sociais, potencializando novos modos de socialização – especialmente, a comunicação e a informação.

O agente etiológico dessa infecção é o SARS-CoV-2 – Severe Acute Respiratory Syndrome – (CAMPOS et al., 2020), que apresenta uma disseminação acelerada devido a sua facilidade de contágio, impulsionou avanços e velocidade por resultados no campo científico como nunca visto. “Um desafio ainda maior foi o de distinguir informações baseadas em ciência de qualidade daquelas baseadas em pseudociência e opiniões pessoais ou de grupos comprometidos com diferentes interesses, com pouca ou nenhuma fundamentação científica” (FRANCO; LANDGRAF; PINTO, 2020, p, 189 – grifos do autor). Nesse terreno de conflito, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) foram intensivamente incorporadas no setor da saúde, na tentativa de estabelecer socializações virtuais com o social, seja através de informações, seja nos conselhos municipais, bem como no contexto profissional e educacional da saúde, a exemplo, para viabilizar as práticas de Educação Permanente em Saúde (ESP) (UCHIDA et al., 2020).

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são tecnologias que têm o computador e a internet como instrumentos principais e devem ser avaliadas como ferramentas de otimização de processos, por exemplo, do cuidado em saúde, da educação permanente e do desenvolvimento de pesquisa. Estas tecnologias permitem ampliar o acesso à informação por meio da integração de múltiplas mídias, linguagens e recursos, possibilitando o desenvolvimento de um processo educacional interativo (PINTO et al., 2017, p. 635).

Pensamentos antropológicos situados na perspectiva evolucionária e desenvolvimento filogenético (OLIVA et al., 2017; VIEIRA, 2016; MARRAS, 2009) apresentam a impulsão humana à investigação do mundo concreto – e da psique – que se insere. É no processo da compreensão desse que transformações – bivalentes – tornam-se possíveis, isto é, opera-se a modificação do mundo, por meio

do conhecimento que resulta da investigação, ao passo que as concepções de mundo se transformam. Dito isso, no contexto das ciências do conhecimento humano, as modificações se estruturam “na criação de novas técnicas, tecnologias e artefatos, que, no domínio da saúde, têm revolucionado a clínica, as rotinas clínicas e a forma de relacionamento entre pacientes e profissionais da área” (SCHMEIL, 2013, p. 477).

O aspecto da infraestrutura da TIC possui relevância nesse complexo devido a sua composição estar associada as competências humanas e de tecnologias e metodologias fundamentadas no universo computacional (SCHMEIL, 2013). As infraestruturas possibilitam a interação a partir da conectividade e elementos diversos que constituem a rede. Em contrapartida, ainda que “a disponibilização da infraestrutura e de equipamentos seja uma etapa necessária para potencializar os impactos das TICs, estes não são suficientes para democratizar os benefícios associados a esta prática” (LOPES; SHIMA, 2022, p. 244). Deve-se, ao mesmo tempo, utilizar estratégias de ensino-aprendizagem que potencializem o acesso a sociedade digital, ampliando espaços de difusão das informações e inclusão da linguagem.

O Programa Telessaúde Brasil Redes emerge entre tais limitações tecnológicas e pandêmica, ofertando atividade de Educação Permanente em Saúde às equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), com o objetivo de qualificar o processo de atenção, assim como amplificar os impactos positivos sobre o setor da saúde pública. Desse modo, a inserção do Programa Nacional de Telessaúde (BRASIL, 2007) possibilitou – e possibilita – mecanismos que ajudem a qualificar positivamente a Estratégia Saúde da Família.

Ante o exposto, o presente estudo tem por objetivo apresentar o Projeto Telessaúde na Atenção Primária do Município de Manaus, que está sendo desenvolvido em Manaus, nesse primeiro momento com o serviço de Telemonitoramento/Chat, por uma equipe multiprofissional, destacando seus aspectos fundamentais, como o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde a partir do fomento as atividades de Educação Permanente em Saúde e as estratégias de apoio assistencial.

O “Chat Saúde On-line” foi implantado como um canal confiável de informações sobre o novo coronavírus e funcionava como um bate-papo virtual. Foi estruturado para oferecer esclarecimentos em cinco eixos: novo coronavírus, vacina e atendimentos médico, psicológico e farmacêutico. O “Chat Saúde On-line” contava com uma equipe multidisciplinar de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que incluía médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos. O serviço funcionava de 7h às 22h, de segunda-feira a sexta-feira, e de 8h às 16h, aos sábados e domingos e atendeu cerca de 22 mil usuários.

Outro recurso adotado e ainda em atividade foi o serviço de telemonitoramento dos casos suspeitos e confirmados das síndromes respiratórias agudas graves (SRAG), em especial da covid-19, onde os pacientes são contactados para avaliar o estado de saúde e receber orientações quanto ao tratamento. As ligações são feitas por uma equipe multiprofissional, sob a supervisão de um médico, que poderá indicar a necessidade de uma chamada de vídeo de forma a melhor avaliar o paciente.

Em 2020, no período de março a dezembro, o serviço de telemonitoramento atendeu cerca de 55 mil usuários, como mostrado no Gráfico a seguir.

Quadro 1 – Quantidade de usuários acompanhados pelo serviço de telemonitoramento da SEMSA, Manaus, 2020.

Fonte: TELESEMSA. / Plano Municipal de Saúde – SEMSA Manaus 2022-2025

No serviço de telemonitoramento aos pacientes com covid-19 predominou o atendimento em relação: à faixa etária, usuários de 20 a 49 anos; ao sexo, o feminino; às comorbidades associadas, hipertensão e diabetes; aos sintomas iniciais, os do aparelho respiratório.

Quadro 2 – Quantidade de usuários acompanhados pelo serviço de telemonitoramento da SEMSA, por faixa etária, Manaus, 2020.

Fonte: TELESEMSA / Plano Municipal de Saúde – SEMSA Manaus 2022-2025

As atividades desenvolvidas pelo serviço supramencionado vão além dos acompanhamentos de usuários com suspeita e confirmação de covid-19 em

tratamento domiciliar, pois os profissionais identificam condições que interferem na situação de saúde, além de participar e colaborar com as ações de educação continuada da SEMSA, contribuindo, assim, com iniciativas científicas relacionadas às atividades da atenção primária. A integração entre tecnologia, assistência e vigilância em saúde vem fortalecendo as ações de promoção, proteção e manutenção da saúde, assim como a prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, de forma individual e coletiva, no âmbito do SUS.

A doença denominada covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, com declaração de pandemia em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), impôs o desenvolvimento imperativo de ações rígidas de prevenção e controle da doença, sobre as quais a SEMSA atendeu à legislação vigente e fortaleceu ações sob sua responsabilidade, sempre pautada no reconhecimento, pelo Ministério da Saúde (MS), da emergência sanitária internacional do novo coronavírus, focada na necessidade do país quanto ao nível de resposta brasileira para Emergência Pública de Importância Internacional (ESPIN).

Dessa maneira, registra-se que a SEMSA reprogramou seu planejamento, orientado pela Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020; pela Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020; mediante legislação própria e adequada às situações exigidas.

Metodologia

Levando em consideração o trabalho realizado, o tipo de estudo científico adotado na pesquisa foi a metodologia aplicada, tendo em vista já termos um problema específico, demonstrado no texto.

Desse modo, não servindo apenas para gerar um novo conhecimento, mas para colocarmos em prática, melhorando assim a busca ativa de pacientes com a finalidade no controle e tratamento de doenças, conseqüentemente melhor análise de dados.

Aspectos conceituais do “Projeto Telessaúde Manauara”: saúde e Tecnologias da Informação e Comunicação

Machado, Paz e Linch (2019) apontam que os registros eletrônicos, em relação ao uso, é uma realidade expansiva na dimensão da saúde nacional e global, e “cada vez mais se fala no uso da informação eletrônica como mecanismo para a tomada de decisões e adoção de melhores práticas nas instituições de saúde, sejam elas burocráticas ou assistenciais” (MACHADO; PAZ; LINCH, 2019, p. 92). O território nacional, através dos Ministérios da Saúde (MS), da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e da Educação (MEC), fundamenta-se sobre uma rede complexa, ampla e capilarizada, que se configura a partir da associação de três iniciativas: o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (TBR), a Rede Universitária de Telemedicina (Rute) e a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) (HADDAD; OLIVEIRA; SERRA, 2017).

Em 2007, o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes tem seu início a partir da Portaria do Ministério da Saúde nº 35, de janeiro de 2007, e reavaliado e ampliado através da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.546, publicada no dia 27 de outubro de 2011. Esse programa está conectado a 900 Unidades Básicas de Saúde (OLIVEIRA; SERRA, 2017), possibilitando o fortalecimento e a melhoria da qualidade do atendimento da atenção básica do SUS, no qual insere a EPS e apoio

assistencial por meio de ferramentas e Tecnologias da Informação e Comunicação. A partir da estrutura do programa, Núcleos Estaduais, Intermunicipais e Regionais desenvolvem serviços específicos para profissionais e trabalhadores e trabalhadoras do SUS: Teleconsultoria, segunda opinião formativa, Teleducação e Telediagnóstico. O primeiro auxilia no esclarecimento de dúvidas acerca de procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho entre profissionais de saúde; o segundo apresenta respostas sistematizadas que são produzidas a partir de revisão bibliográfica e argumentos científicos e clínicos; a teleducação ocorre à distância, a partir do uso de TIC, para qualificar estudantes, profissionais e trabalhadores e trabalhadoras da saúde; e, por último, o telediagnóstico possibilita a realização de exames com laudo de modo online.

Em um contexto de crise sanitária, com a pandemia do COVID-19, um cenário de emergência na saúde pública foi instaurado, impulsionando a publicação da Portaria nº 467, de 20 de março de 2020, que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telessaúde, que, em trabalho cooperado online, teve como objetivo a autorização, regulamentação e operacionalização de estratégias de enfrentamento à pandemia, identificando problemas e estabelecendo resoluções. Assim, com a nova realidade imposta pela pandemia da COVID-19, a utilização da Telessaúde na modalidade de teleatendimento por áudio e/ou vídeo é estimulada como uma das estratégias para manutenção da vigilância e do cuidado aos usuários da rede SUS.

A Telessaúde pode contemplar atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consultas, monitoramento e diagnóstico, realizados por meio de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), no âmbito do SUS. Os atendimentos devem garantir a integridade, segurança e o sigilo das informações, devendo ser registrados em prontuário clínico informações como: dados clínicos necessários para a boa condução do caso, contatos atualizados do paciente, data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o atendimento, número do Conselho Regional Profissional e sua unidade da federação (MANAUS, 2022, p. 51).

A intersecção da saúde e a Tecnologia da Informação e Comunicação é uma estratégia utilizada por Secretarias Municipais de Saúde, com o objetivo de instaurar medidas emergenciais no que se referem a prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública (MANAUS, 2022), o que garantem a interdição da propagação do COVID-19 nos municípios ao passo que efetivam a qualidade da Atenção Primária de Saúde. Para isso, o “Telessaúde Manauara” – elaborado por uma equipe com seis integrantes do DAP/GETES – integra em sua estrutura algumas ferramentas: Telemonitoramento, Telerregulação, Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecardiologia, Teleoftalmologia, Teledermatologia, Teleespirometria, Teleducação.

Telemonitoramento

A ferramenta telemonitoramento estabelece um acompanhamento à distância a partir de parâmetros de saúde e/ou doença manifestada por pacientes através de Tecnologias da Informação e Comunicação: coleta de dados, processamento e manejo realizados por profissionais capacitados em sistemas eletrônicos.

O telemonitoramento domiciliar utiliza áudio, vídeo e outras tecnologias para o acompanhamento do paciente à distância. Dados como medidas de sinais vitais, glicemias, resultados de espirometrias e sintomas clínicos são

verificados na casa do paciente e enviados para avaliação do profissional de saúde. Sua utilização tem sido associada à redução de consultas em emergências, redução de hospitalizações e redução da duração da internação, sendo uma alternativa para suporte ao cuidado de pacientes portadores de doenças crônicas (PARÉ; JAANA; SICOTTE, 2007).

A integração de pacientes suspeitos e confirmados com a infecção do coronavírus SARS-CoV-2, no início de 2020, no serviço de Telemonitoramento, em Manaus, deu-se com a finalidade de acompanhar o estado de saúde das pessoas que se infectaram, além da margem de infecção em crescimento exponencial, e da emergência de indivíduos em condições crônicas – hipertensão e diabetes –, gestantes pré-natal de alto risco, dentre outros quadros clínicos que se beneficiaram – e beneficiam – da ferramenta de telemonitoramento.

Telerregulação

O projeto “Telessaúde Manauara” estabelece, a partir da ferramenta telerregulação, um conjunto de ações de controle de situações habituais e sensíveis à Atenção Primária à Saúde, o que garante apoio ao “desenvolvimento de protocolos que incluam a solicitação prévia de Teleconsultorias sobre procedimentos, para avaliação da necessidade de encaminhamento ou de solicitação para a Central de Regulação Médica das Urgências” (BRASIL, 2013, p. 18). Para além disso, a ferramenta possibilita a avaliação e o planejamento das ações, fortalecendo “o atendimento o atendimento na Atenção Primária em Saúde, permitindo qualificar e reduzir as filas de espera no atendimento especializado” (MANAUS, 2022, p. 61).

Teleconsulta

A ferramenta teleconsulta mostra-se enquanto uma opção estratégica à descentralização e à melhoria do acesso a consultas médicas ou outros profissionais de saúde (CATAPAN; CALVO, 2020), tendo canais eletrônicos como principais meios – ligação telefônica, videochamada, trocas de mensagens ou e-mail (OPAS, 2020). Desse modo, no Brasil, a Teleconsulta é uma modalidade de extrema importância que compõe a Estratégia de Saúde Digital, especialmente a Atenção Primária à Saúde, afinal “concentra esforços na resolução de atendimentos de baixa complexidade - Nível Primário, impactando positivamente na rede assistencial e no processo de formação continuada de médicos e outros profissionais da rede pública de saúde” (MANAUS, 2022, p. 63).

Telediagnóstico

O telediagnóstico oferece um serviço que contribui no fluxo do sistema de saúde, e é entendido, segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.456, enquanto um “serviço autônomo que utiliza as tecnologias de informação e comunicação para apoiar o diagnóstico através de distâncias geográfico e temporal” (BRASIL, 2011). Menezes et al. (2020) afirmam que o uso tem se tornado crescente no atendimento de pacientes com doenças cardiovasculares e na prática dermatológica. Nesse serviço, o Projeto Telessaúde Manauara contribui com a coleta do exame complementar no âmbito da APS e o laudo realizado em centros de referência (Núcleo de Telessaúde e serviços colaboradores), sem a obrigatoriedade da presença de um médico especialista na execução do exame em questão.

Nos serviços de Atenção Primária, o Telediagnóstico enquanto serviço de suporte, tem sido utilizado de maneira assíncrona – armazena e envia dados –, com envio de imagens, exames, laudos a partir de e-mail, mensagens e, ainda, de maneira síncrona – tempo real – para estabelecer um diálogo mais preciso, a depender do objetivo do exame, podendo ser isso feito através de videochamada ou chamada por telefone.

A organização desses serviços depende da criação de uma rede interligando o profissional de saúde de APS/ESF, um centro de telediagnóstico e um teleconsultor. Para isso, além da infraestrutura tecnológica, protocolos devem ser desenvolvidos como forma de organização de tais serviços. Um sistema de regulação tem um papel estratégico, em que o regulador recebe as solicitações de exames, avaliando sua adequação conforme o protocolo preestabelecido, agendando os exames nos centros de diagnóstico e retornando para o profissional de saúde de APS/ESF o laudo do exame com as orientações pertinentes (MANAUS, 2022, p. 66).

Desse modo, a integração do serviço de telediagnóstico pode reduzir custos em saúde, além de possibilitar exames e laudos sem a necessidade de deslocamentos e o acesso a diagnósticos oportunos e tratamentos que de outra maneira não seria provável (MANAUS, 2022).

Telecardiologia

A cardiologia é uma área que se expande, enquanto um serviço que se intersecciona, na Telemedicina (OLIVEIRA et al., 2015), no qual os diagnósticos são realizados de modo remoto. Isso implica, no campo das Tecnologias de Informação e Comunicação, a realização do Eletrocardiograma (ECG) – ferramenta diagnóstica de eventos cardiovasculares agudos (infarto agudo do miocárdio e arritmias) e no rastreamento de complicações cardiovasculares em portadores de doenças crônicas [p. ex., fibrilação atrial, hipertrofia de ventrículo esquerdo, a exemplo] – seja interpretado por cardiologistas de maneira remota – meio de sinais (linha telefônica) ou de imagens digitalizadas (e-mail ou fax).

Teleoftalmologia

O “Projeto Telessaúde Manauara” apresenta o serviço de Teleoftalmologia no rastreamento de Retinopatia Diabética, que a acurácia do exame pode ser realizada por não oftalmologistas. Visto que há um rastreamento anual para retinopatia diabética, há de ocorrer exame do fundo do olho em portadores de diabetes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). Desse modo, a Teleoftalmologia contribui com a captura da imagem com o uso de retinógrafos, aplicando os protocolos para a obtenção de imagem da retina, que será enviada por rede – internet – para um profissional oftalmologista, sendo, portanto, de baixo custo e vantajoso no quesito de um não deslocamento (MALERBI et al., 2020).

Teledermatologia

A dermatologia é uma área que demanda um campo visual necessariamente, tornando-se, nesse aspecto, um campo favorável a utilização da telemedicina (SILVA et al., 2009). Assim, o exame dermatológico, por via das Tecnologias da

Informação e Comunicação, ocorre com captura e transmissão de imagens digitais (padrão macro) ou dermatoscopia digital (com ou sem luz polarizada), que é executada na APS/ESF por profissionais de saúde, e, após, avaliadas por dermatologistas (MANAUS, 2022).

Em contrapartida, a avaliação de lesões dermatológicas com quadro complexo e sério, como neoplasias pigmentares, deve ser cautelosa, pois, segundo o estudo de Warshaw et al. (2009), que o projeto Telessaúde Manauara se fundamenta nesse aspecto, refere-se “à ausência de evidências com desfechos clínicos relevantes e à discreta superioridade da acurácia do exame dermatológico presencial” (MANAUS, 2022, p. 69).

Tele espirometria

Exames de Espirometria – para “avaliação diagnóstica de sintomas respiratórios gerais ou limitação aos esforços [...] mede o volume e os fluxos aéreos derivados de manobras inspiratórias e expiratória máximas forçadas ou lentas (TRINDADE; SOUSA; ALBUQUERQUE, 2015, p. 4) – está em processo de implantação em áreas remotas, enquanto opção substituta do exame presencial. Assim, o exame da espirometria é realizado em APS e enviado por meio de sinais (telefone) ou imagem digitalizada (internet) para um profissional especialista em fisiologia pulmonar.

Teleducação

Ante um cenário de pessoas que possuem acesso à Internet a partir de celulares, tablets e/ou computadores, a Teleducação torna-se uma ferramenta que possibilita o ensino-aprendizagem para além das salas de aulas tradicionais, mantendo um sistema orientado e organizado – com um currículo – e dispondo de recursos didáticos veiculados por meios de comunicação (BARBOSA; REIS; RODRIGUES, 2016).

Para que se estabeleça a comunicação, é necessária a utilização de elementos mediadores entre os professores/teleconsultores e os alunos/solicitantes, tais como computadores, smartphones e conexões de banda larga, sendo que a voz e a linguagem não verbais podem ser transmitidas por meios não presenciais, que vão desde gravações audiovisuais até recursos multimídia (MANAUS, 2022, p. 70).

Desse modo, a Teleducação é um serviço do arcabouço de ferramentas de Telessaúde que contribui com a educação de estudantes, trabalhadores e trabalhadoras e profissionais da saúde, especialmente da Atenção Primária à Saúde, otimizando processos (SANTANA et al. 2020). O Projeto Telessaúde Manauara aponta que a Teleducação possui duas modalidades: Webpalestras e Cursos de Educação à Distância (EaD).

Webconferências possuem um caráter mais dialógico e utilizam ferramentas de VoIP (som e imagem sobre IP). Prestam-se para atividades que requerem interação entre grupos fechados, como numa teleconsultoria síncrona ou numa webconferência de acompanhamento (BRASIL, 2012, 50).

As Webpalestras, com tempo de duração médio de 30 minutos, a partir de plataformas online, com chat e recursos multimídia, debruça-se sobre discussões de

casos clínicos ou complexos que exigem a participação multiprofissional, mantendo o sigilo da identificação do paciente – nome e outros dados que possibilitem a identificação. Para além de tais questões, as Webpalestras devem estar articuladas às necessidades dos contextos de saúde, afinal, a exemplo, “de nada adianta uma webpalestra sobre agravos de natureza assistencial tipicamente hospitalar como o tratamento cirúrgico de câncer de pulmão dirigido a uma equipe de APS/ESF” (BRASIL, 2012, p. 51).

Os Cursos de Educação à Distância estão relacionados ao uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), e há possibilidades diversas desses espaços educativos. Dito isso, é importante considerar o mais apropriado às especificidades do Núcleo de Telessaúde e dos trabalhadores e trabalhadoras e profissionais da saúde de APS/ESF, como o Moodle².

Resultados.

O projeto Telessaúde na Atenção Primária do município de Manaus: objetivos, atividades fim e meio.

Ante a identificação de possibilidades de melhorias no atendimento e tratamento dos pacientes na Atenção Primária de Saúde, o município de Manaus realizou um planejamento estratégico situacional. Isso garantiu que para cada problemática pontuada foram tecidos objetivos, possibilidades de atividades, responsabilização de sujeitos envolvidos nas atividades e prazos para realização. Dentro desses universos operacionais, o Projeto Telessaúde Manauara elegeu como objetivo fomentar as atividades de Educação Permanente em Saúde – EPS e ofertar estratégias de apoio assistencial que fortaleçam a integração entre os serviços de saúde ampliando a resolubilidade deles.

Dadas as pretensões do projeto, a partir do fomento as atividades de Educação Permanente em Saúde e as estratégias de apoio assistencial, o Telessaúde Manauara destrinchou o seu objetivo geral em sete específicos:

- 1) Apresentar avanços da Telessaúde e potencialidades de sua utilização na Atenção Primária à Saúde (APS);
- 2) Implementar o teleatendimento no processo de trabalho dos profissionais de saúde que atuam na APS;
- 3) Promover o cuidado integral à saúde do indivíduo com hipertensão, diabetes ou em pré-natal, bem como em outras situações de risco a saúde individual ou coletiva;
- 4) Monitorar e prestar assistência aos usuários da Atenção Primária na cidade de Manaus com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, tuberculose, em situação especial como em período pré-natal, entre outras condições;
- 5) Qualificar os profissionais de saúde para prestação de cuidado resolutivo aos pacientes com hipertensão, diabetes, em período pré-natal, entre outras situações;
- 6) Reduzir tempo para atendimentos ou diagnósticos especializados;

² Possui endereço eletrônico na web para conferência.

7) Identificar situações de risco e agravos à saúde e adotar medidas preventivas e terapêuticas, bem como direcionar encaminhamentos que se fizerem necessários e auxiliar na melhoria dos indicadores de saúde do município de Manaus.

O Projeto Telessaúde Manauara, que visa proporcionar contribuições na Atenção Primária, toma como ponto inicial os aspectos da Telessaúde, que um papel importante na expansão e na melhoria da rede de serviços e sua interação com os demais níveis de atenção, promovendo o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde (RAS) do SUS. Nesse sentido, o projeto constrói-se sobre a ampliação do serviço de Telemonitoramento, que foi iniciado em 2020,

[...] por meio de uma plataforma tecnológica, constituída para apoiar a consolidação das Redes de Atenção à Saúde, ordenada pela Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a perspectiva de aprimorar a qualidade do atendimento e consolidar o processo de trabalho, a partir do desenvolvimento de ações de apoio à saúde e de educação permanente aos profissionais de saúde da Atenção Básica (AB), aprimorar as práticas de atenção e da organização do processo de trabalho, e ampliar o escopo de ações ofertadas por essas equipes através de: Telemonitoramento, Teleconsulta, Teleconsultoria, Tele-educação (MANAUS, 2022, p. 62).

Nesse cenário, a Teleconsultoria é alocada no Projeto Telessaúde Manauara enquanto uma Atividade-Fim, que está atrelada a Atividade-Meio, cujas razões estão articuladas a condução do projeto ao objetivo final e a ele sempre direcionar-se. Dito isso, todas as atividades de teleconsultoria para Atenção Primária à Saúde (APS) são de apoio assistencial com caráter educacional; portanto, têm o objetivo de ampliar a capacidade resolutiva de quem as solicita. Além disso, devem ser baseadas na melhor evidência científica disponível, adaptada às realidades locais e seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da APS.

Com esse projeto, pretende-se demonstrar que, com a qualificação dos processos de solicitação, regulação e resposta, às teleconsultorias produzidas por um Núcleo de Telessaúde (NT) podem, rotineiramente, aproximar-se do conceito de SOF. Ou seja, todas as teleconsultorias passam a ter dois objetivos básicos: resolver, a curto prazo, a demanda do solicitante, por meio de uma resposta direta e, de forma indireta e a médio-longo prazo, ajudar a resolver o problema do sistema de saúde, por meio da função formativa das informações complementares, de maneira a aumentar a resolubilidade dos profissionais (MANAUS, 2022, p. 56).

As atividades assíncronas são as demandas mais frequentes e que envolvem, habitualmente, a APS (problemas comuns de saúde; relações entre os indivíduos, suas famílias e comunidades; processo de trabalho das equipes de saúde) e as síncronas os casos clínicos ou quadros mais complexos de saúde, exigindo equipe multiprofissional. Essas ocorrem em tempo real, por videochamada, logo após um agendamento. Dessa maneira, alguns processos necessitam ser atendidos: solicitação de Teleconsultoria – montagem de solicitação, leitura da

resposta e avaliação da resposta (ver o Protocolo de Solicitação de Teleconsultores³).

A Atividade Meio requer uma coordenação de gestão: Gestão Colegiada e Coordenação Interna do Núcleo de Telessaúde. Essas duas dimensões estão em uma relação coexistente, na qual a primeira é formada por um Comitê Gestor que busca 1) coordenar em âmbito municipal as ações do Telessaúde; 2) promover a articulação entre as instâncias de gestão do SUS e os demais integrantes do Telessaúde; 3) criar condições necessárias de infraestrutura e gestão, visando garantir o funcionamento do Telessaúde Brasil Redes; 4) promover a articulação do Telessaúde à regulação da oferta de serviços e à Central de Regulação Médica das Urgências, em parceria com a gestão estadual de saúde, de forma compartilhada e articulada com os pontos de atenção da rede; 5) promover a articulação entre as instâncias de gestão estadual, municipal e de instituições de ensino, tendo em vista a gestão do programa no âmbito municipal; 6) integrar a rede colaborativa entre os Pontos e Núcleos Estaduais de Telessaúde Técnico-Científicos, em âmbito regional e nacional; 7) Elaborar e implementar projetos contemplando as necessidades locais. Enquanto isso

A coordenação interna de um NT exige competências de gestão de estrutura, processos e pessoas. Inicia-se pela gestão institucional. O coordenador geral de um NT deve estar familiarizado com o funcionamento das instituições públicas, em especial do SUS, a fim de potencializar as contribuições que as diferentes instituições envolvidas (secretaria estadual, municipal, universidades, serviços de saúde) possam trazer para o desenvolvimento de ações de qualidade em Telessaúde (MANAUS, 2022, p. 81).

No que se refere ao Trabalho de Campo, pode-se considerar que é a dimensão que um Núcleo de Telessaúde dispõe uma atenção significativa, pois trata-se de um processo que envolve implantação, acompanhamento e monitoramento/avaliação, compondo uma estrutura que mantém em contato direto com os gestores dos três níveis de governo e as equipes de saúde que abrigam os usuários finais (BRASIL, 2020). Dito isso, integrantes do Trabalho de Campo, os Coordenadores e Monitores de Campo, supervisionados por um Coordenador Geral, iniciam o processo de implantação, que seguem as seguintes etapas: planejamento; sensibilização de gestores municipais, quando necessária; evento de lançamento; capacitação regional dos profissionais solicitantes e visita técnica.

Estruturas tecnológicas e físicas e recursos humanos: elementos fundantes

É necessário, nesse cenário que demanda prudência, identificar os processos que se somarão às interações virtuais – entre solicitante e teleconsultor – que ocorrem no serviço de Telessaúde (CASTRO FILHO, 2007), afinal os recursos estão para além dos elementos dialógicos. Trata-se dos Recursos Humanos, Tecnológicos e Físicos.

Os Recursos Humanos, segundo Oliveira et al. (2020, p. 246), volta-se “a formação, fortalecimento da capacidade de gestão, educação permanente, aprimoramento das condições de trabalho”, bem como a “melhoria da qualidade no

³ Disponível em: <<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/teleconsultorias.pdf>>. Último acesso dia 23 de nov. de 2022.

âmbito do SUS, em trajetória institucional que variou do âmbito local ao nacional ou vice-versa”. Dito isso, a composição e qualidade de uma equipe de trabalho de um NT é fundamental para o desenvolvimento significativo e qualitativamente positivo das atividades planejadas.

É imprescindível que essa equipe tenha amplo conhecimento e experiência de trabalho em Atenção Primária no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo muito importante que os profissionais que executam as ações de apoio assistencial (teleconsultores e reguladores) tenham tido experiência assistencial em Atenção Primária de Saúde (APS), preferencialmente na Estratégia Saúde da Família (ESF) (MANAUS, 2022, p. 52).

O Núcleo de Telessaúde, segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.456 (BRASIL, 2011), compõe as instituições formadoras e de gestão de serviços oferecidos na saúde, dessa forma são necessárias Estruturas Tecnológicas para que formulem e venham gerir as Teleconsultorias, Telediagnósticos e Segunda Opinião Formativa. Assim, é desejável que o NT detenha computadores de qualidade avançada, dois computadores portáteis e dotados de acesso 4G para viagens e visitas técnicas, acessos telefônicos, impressora laser, fax e scanner (MANAUS, 2022).

Enquanto último pilar da tríade de recursos que sustentam o NT, a Estrutura Física, que é, também, fator que influencia nas condições de trabalho (MOURA et al., 2010), deve, necessariamente, favorecer o projeto a partir de elementos como isolamento acústico, para realização de consultorias, e acompanhamento de pacientes por videochamada, além de estrutura predial, internet e acesso a fontes de informação em saúde, além de “dispor de espaço físico para as atividades de coordenação e administração do NT, assim como, eventualmente, sala de reunião e auditório” (MANAUS, 2022). Desse modo, o NT, com as condições estruturais favoráveis, mantém-se em atividade e oferecendo serviços de qualidade à comunidade e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde pública.

Considerações finais

Conclui-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação, no momento que se tornam exponencialmente estratégias de propagação de informações e canais de interação e têm se translucido – ou interseccionado – à saúde, enquanto estratégias para melhoria do atendimento e acompanhamento de pacientes em Atenção Primária em Saúde, configuram-se importantes ferramentas para promoção do Telessaúde.

O modelo de Telessaúde projetado pelo município de Manaus é um exemplo de gestão da saúde pública, pois possibilita o aumento da oferta dos serviços para pacientes do município ao cuidado especializado e de qualidade, reduzindo tempo e custos nos atendimentos e acompanhamento e diminuindo a escala geográfica, devido as ferramentas tecnológicas: Telemonitoramento, Telerregulação, Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecardiologia, Teleoftalmologia, Teledermatologia, Tele espirometria, Teleducação.

Referências bibliográficas

BARBOSA, D. J.; REIS, I. N.; RODRIGUES, N. C. A utilização da teleducação como ferramenta para aumentar a adesão de profissionais de enfermagem aos programas de educação permanente: uma revisão narrativa da literatura. **Jornal Brasileiro de Telessaúde**, v. 4, n. 2, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Informática do SUS. **Estratégia de Saúde Digital**. Brasília, 2020.

_____. Ministério da Saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. **Manual de Telessaúde para Atenção Básica**. Brasília, 2013.

CAMPOS, M. R. et al. Carga de doença da COVID-19 e de suas complicações agudas e crônicas: reflexões sobre a mensuração (DALY) e perspectivas no Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 11, 2020.

CASTRO FILHO, E. Telessaúde em apoio à Atenção Primária à Saúde no Brasil. **Revista Brasileira de Medicina Familiar e Comunitária**, v. 3, n. 1, 2007.

CATAPAN, S.; CALVO, M. C. Teleconsulta: uma revisão integrativa da interação médico-paciente mediada pela tecnologia. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 44, n. 11, 2020.

MALERBI, F.K. et al. Exames de retina solicitados em Unidades Básicas de Saúde: indicações, resultados e estratégias alternativas de avaliação. **Einstein**, v. 18, 2020.

MARRAS, S. **Recintos e evolução: capítulos de antropologia da ciência e da modernidade**. 2009. Tese (Doutorado em Antropologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2009.

MENEZES, E. L. et al. A Telessaúde como estratégia para o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde no enfrentamento da COVID-19 no Estado da Bahia. **Revista Saúde em Redes**, v. 6, 2020.

MOURA, B. L. Atenção primária à saúde: estrutura das unidades como componente das unidades como componente da atenção à saúde. **Revista Brasileira de Saúde Maternal e Infantil**, v. 10, n 1, 2010.

OLIVA, A. D. et al. Aspectos biológicos e culturais sobre desenvolvimento infantil e cuidados parentais. *In*: VIEIRA, M. L.; OLIVA, A. D. **Evolução, cultura e comportamento humano**. Florianópolis: Edições do Bosque, 2017.

OLIVEIRA, A. P. C. et al. Recursos Humanos em Saúde no Fortalecimento da Atenção Primária em direção a Saúde Universal: Prêmio APS Forte. **APS EM REVISTA**, v. 2, n. 3, 2020.

PINTO, A. C. et al. Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na educação em saúde de adolescentes: revisão integrativa. **Revista de Enfermagem da UFPE**, v. 11, n. 2, 2017.

SCHMEIL, M. A. Saúde e Tecnologia da Informação e Comunicação. **Fisioterapia em Movimento**, v. 26, n. 3, 2013.

SILVA, C. S. et al. Teledermatologia: correlação diagnóstica em serviço primário de saúde. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 84, n 5, 2009.

UCHIDA, T. H. Percepção de profissionais de saúde sobre utilização de Tecnologias de Informação e comunicação. **Revista SUSTINERE**, v. 8, n. 1, 2020.

TRINDADE, A. M.; SOUSA, T. L.; ALBUQUERQUE, A. L. A interpretação da espirometria na prática pneumológica: até onde podemos avançar com o uso dos seus parâmetros? **Pulmão**, v. 24, n. 1, 2015.

VIEIRA, K. A. **A construção do conhecimento em antropologia da educação: levantamento, análise e reflexão de artigos publicados no Brasil**. 2016. Tese (Doutorado em Antropologia) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2016.